

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**КАРДИОРЕНАЛ СИНДРОМДА ОКСИДАТИВ-АНТИОКСИДАТИВ
ТИЗИМ ДИСБАЛАНСИ: МАЛОНДИАЛЬДЕГИД ВА
СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗА КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК
АҲАМИЯТИ**

Гадаев А.Г.¹, Тўрақулов Р.И.¹, Бобоев А.Т.², Халилова Ф.А.³

¹Тошкент Тиббиёт Университети, Тошкент, Ўзбекистон

*²Республика ихтисослаштирилган гематология илмий амалий тиббиёт
маркази, Тошкент, Ўзбекистон*

³Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро, Ўзбекистон

Аннотация. Мақолада сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) негизда ривожланган кардиоренал синдромда (КРС) оксидатив-антиоксидатив тизим дисбалансининг патогенетик аҳамияти комплекс баҳоланган. Тадқиқотга 240 нафар киши жалб этилди: 1-гурух — КРС мавжуд (n=100), 2-гурух — СЮЕ ва КРС сиз (n=100), 3-гурух — назорат (n=40). КРС мавжуд гуруҳда МДА $6,2 \pm 0,1$ нмоль/мл (КРС сиз: $4,1 \pm 0,1$; назорат: $3,2 \pm 0,1$), СОД эса $2,8 \pm 0,06$ U/ml (КРС сиз: $3,6 \pm 0,06$; назорат: $4,1 \pm 0,07$) ни ташкил этди. МДА/СОД оксидатив стресс индекси 1-гурухда 2,21 — КРС сиз гуруҳга нисбатан (1,14) 1,9 баробар юқори. UMOD гени G/G патологик генотипида МДА энг юқори (7,09 нмоль/мл), СОД эса энг паст ($2,33$ U/ml). МДА ва СОД орасида кучли тесқари корреляция аниқланди ($r = -0,72$, $R^2 = 0,52$, $p < 0,001$). МДА юрак ва буйрак гемодинамикаси ҳамда NT-proBNP билан ҳам сезиларли корреляцияда. 4 та диаграмма ва 2 та жадвал тақдим этилган.

Калит сўзлар: оксидатив стресс, антиоксидант ҳимоя, малондиальдегид, супероксиддисмутаза, кардиоренал синдром, липидлар пероксидланиши, оксидатив стресс индекси, патогенез, корреляцион таҳлил.

ДИСБАЛАНС ОКСИДАТИВНО-АНТИОКСИДАТИВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ КАРДИОРЕНАЛЬНОМ СИНДРОМЕ: ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАЛОНДИАЛЬДЕГИДА И СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ

Гадаев А.Г.¹, Тўрақулов Р. И.¹, Бобоев А.Т.², Халилова Ф.А.³

¹Ташкентский медицинский университет, Ташкент, Узбекистан

²Республиканский специализированный научно-практический медицинский
центр гематологии, Ташкент, Узбекистан

³Бухарский государственный медицинский институт. Бухара. Узбекистан

Аннотация. В статье проведена комплексная оценка патогенетического значения дисбаланса оксидативно-антиоксидативной системы при кардиоренальном синдроме (КРС), развившемся на фоне хронической сердечной недостаточности (ХСН). В исследование включено 240 человек: 1-я группа — с КРС (n=100), 2-я — ХСН без КРС (n=100), 3-я — контроль (n=40). В группе с КРС МДА составил $6,2 \pm 0,1$ нмоль/мл (без КРС: $4,1 \pm 0,1$; контроль: $3,2 \pm 0,1$), СОД — $2,8 \pm 0,06$ U/ml (без КРС: $3,6 \pm 0,06$; контроль: $4,1 \pm 0,07$). Индекс оксидативного стресса МДА/СОД в 1-й группе — 2,21, что в 1,9 раза выше, чем в группе без КРС (1,14). У носителей патологического G/G генотипа гена UMOD МДА был наиболее высоким ($7,09$ нмоль/мл), СОД — наиболее низким ($2,33$ U/ml). Установлена сильная обратная корреляция между МДА и СОД ($r = -0,72$, $R^2 = 0,52$, $p < 0,001$). МДА также достоверно коррелирует с гемодинамическими показателями и NT-proBNP. Представлены 4 диаграммы и 2 таблицы.

Ключевые слова: оксидативный стресс, антиоксидантная защита, малондиальдегид, супероксиддисмутаза, кардиоренальный синдром, перекисное окисление липидов, индекс оксидативного стресса, патогенез, корреляционный анализ.

OXIDATIVE-ANTIOXIDATIVE SYSTEM IMBALANCE IN CARDIORENAL SYNDROME: PATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF MALONDIALDEHYDE AND SUPEROXIDE DISMUTASE INDICATORS

Gadayev A.G.¹, Turakulov R.I.¹, Boboyev A.T.², Khalilova F.A.³

¹ *Tashkent Medical University, Tashkent, Uzbekistan*

² *Republican Specialized Scientific-Practical Medical Center of Hematology, Tashkent, Uzbekistan*

³ *Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan*

Abstract. The article presents a comprehensive assessment of the pathogenetic significance of oxidative-antioxidative system imbalance in cardiorenal syndrome (CRS) developed against the background of chronic heart failure (CHF). The study included 240 participants: Group 1 — with CRS (n=100), Group 2 — CHF without CRS (n=100), Group 3 — control (n=40). In the CRS group, MDA was 6.2 ± 0.1 nmol/ml (without CRS: 4.1 ± 0.1 ; control: 3.2 ± 0.1), SOD — 2.8 ± 0.06 U/ml (without CRS: 3.6 ± 0.06 ; control: 4.1 ± 0.07). The MDA/SOD oxidative stress index in Group 1 was 2.21 — 1.9 times higher than in the group without CRS (1.14). Carriers of the pathological G/G genotype showed the highest MDA (7.09 nmol/ml) and the lowest SOD (2.33 U/ml). A strong inverse correlation was found between MDA and SOD ($r = -0.72$, $R^2 = 0.52$, $p < 0.001$). MDA also correlated significantly with hemodynamic parameters and NT-proBNP. 4 diagrams and 2 tables are presented.

Keywords: oxidative stress, antioxidant defense, malondialdehyde, superoxide dismutase, cardiorenal syndrome, lipid peroxidation, oxidative stress index, pathogenesis, correlation analysis.

Кириш. Сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) ва унинг негизида ривожланадиган кардиоренал синдром (КРС) ҳозирги тиббиётнинг асосий

муаммоларидан бири ҳисобланади. Бу патологик ҳолатнинг асосий патофизиологик механизмлари ичида оксидатив стрессни ўрни тобора кенг қамровли тарзда ўрганилмоқда [1]. Юрак ва буйракларда кислороднинг фаол шакллари (КФШ — реактив кислород турлари — Reactive Oxygen Species, ROS) меъёрдан ортиб кетганда, антиоксидант ҳимоя тизимининг сусайиши ҳужайра мембраналарининг липидлар пероксидланишига, оқсиллар ва ДНК ни зарарланишига, охир-оқибат ҳужайра апоптозига олиб келади [2].

Малондиальдегид (МДА) — ҳужайра мембраналари липидларининг пероксид оксидланиш маҳсулоти бўлиб, оксидатив стрессни баҳолашда энг ишончли ва кенг қўлланиладиган биомаркерлардан биридир [3]. Унинг плазмадаги юқори концентрацияси (>5 нмоль/мл) СЮЕ мавжуд беморларда юрак-қон томир ҳодисаларининг ривожланиш хавфини, шу жумладан ўлим хавфини сезиларли оширади. Romuk ва ҳаммуаллифлар (2019) тадқиқотида [4] МДА нинг 8 мкмоль/л дан юқорилиги ўлимнинг муҳим мустақил башоратчиси сифатида қайд этилган.

Супероксиддисмутаза (СОД) эса антиоксидант ҳимоя тизимининг асосий ферментларидан биридир. У супероксид аниони (O_2^-) дисмутациясида қатнашиб, КФШ нинг зарарли таъсирини камайтиради [5]. СОД фаоллигининг пасайиши — антиоксидант ҳимоянинг сусайишини, шу билан бирга оксидатив зарарланишнинг кучайишини акс эттиради. Ighodaro ва Akinloye [6] СОД нинг СБК ва юрак-қон томир касалликларидаги патогенетик ўрнини шарҳлаб чиқишган.

Янги тадқиқотлар уромодулиннинг ҳам оксидатив стрессни ингибирлашда муҳим ўрин эгаллашини кўрсатди. LaFavers ва ҳамкасбларининг 2019 йилги тадқиқотида [7] қонда айланиб юрган уромодулин TRPM2 канални инактивация қилиш орқали тизимли оксидатив стрессни сусайтириш қобилиятига эга экани кашф этилди. Бу уромодулиннинг буйрак патологияси

билан биргаликда юрак-қон томир касалликларидаги ўрнини янгидан тушунишга йўл очди.

МДА ва СОД ўртасидаги мувозанат — оксидатив-антиоксидатив гомеостазнинг асосий кўрсаткичидир. Уларнинг нисбати (МДА/СОД) — оксидатив стресс индекси сифатида қаралиб, мувозанат бузилишини миқдорий ифодалашга имкон беради [8]. Шу боис ушбу тадқиқотнинг асосий мақсади — СЮЕ негизида ривожланган КРС да МДА ва СОД ўртасидаги дисбаланснинг комплекс баҳолаш, уларнинг патогенетик аҳамиятини юрак-буйрак гемодинамикаси ҳамда UMOD гени rs4293393 A/G полиморфизми билан боғлиқлигини аниқлашдир.

Ушбу масалани чуқур ўрганиш нафақат КРС патогенезини яхшироқ тушунишга, балки антиоксидант терапия мажбурий ёндашув сифатида клиник амалиётга жорий этилишини асослашга хизмат қилади.

Методология. Проспектив, назоратли, солиштирма гуруҳ дизайни. Тадқиқот 2022–2025 йилларда Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти клиник базаларида амалга оширилди. Кузатувга юрак ишемик касаллиги ҳамда гипертония касаллиги негизида юзага келган сурункали юрак етишмовчилиги мавжуд 240 нафар киши жалб этилиб, улар уч гуруҳга ажратилди:

1-гуруҳ (асосий) — СЮЕ негизида ривожланган КРС мавжуд беморлар ($n=100$, ўртача ёш $62,4 \pm 1,2$ ёш, эркаклар 42,0%, аёллар 58,0%); 2-гуруҳ (солиштирма) — СЮЕ мавжуд, лекин буйрак дисфункциясиз кечган беморлар ($n=100$, ўртача ёш $61,1 \pm 0,9$ ёш); 3-гуруҳ (назорат) — амалий соғлом кўнгиллилар ($n=40$, ўртача ёш $44,2 \pm 1,1$ ёш).

Малондиальдегид (МДА) даражасини аниқлаш — қон зардобидатиобарбитур кислотаси (ТБК) реакцияси асосида бажарилди. Ушбу усул липид пероксидациясининг сўнгги маҳсулотларидан бири бўлган малондиальдегиднинг тиобарбитур кислотаси билан боғланишига асосланган.

Намуна спектрофотометрик аниқлаш орқали 532 нм тўлқин узунликда ўлчанди, натижалар нмоль/мл бирликда ифодаланди [9].

Супероксиддисмутаза (СОД) фаолиятини аниқлаш — стандарт спектрофотометрик усулда супероксид радикалларининг ингибирланиш реакцияси асосида бажарилди. Натижалар U/ml бирликда ифодаланди. Барча намуналар бир кунлик муддат ичида қайта ишланди, изоҳли ўзгаришлар олдини олиш учун -80°C да сақланди.

Қўшимча биомаркерлар: уромодулин ва цистатин-С — иммунофермент усулида (ELISA) Snibe Maglumi 800 (Хитой) асбоби ёрдамида; NT-proBNP — иммунохемилюминесцент усулида; креатинин ва мочевина — стандарт биокимёвий усулларда. Юрак тузилиши ва функцияси PHILIPS Affiniti 70 ЭхоКГ аппаратида (ЧҚ ҚОФ, КСУ, КДУ, Е/А), буйрак ичи қон айланиши доплерография усулида (Vps, Ved, RI, PI) баҳоланди. UMOD гени rs4293393 A/G полиморфизми ПЦР-РФЛП усулида аниқланди.

Оксидатив стресс индекси (ОСИ) МДА/СОД нисбати орқали ҳисобланди — бу оксидатив-антиоксидатив гомеостазнинг бузилиш даражасини миқдорий ифодаловчи интеграл кўрсаткич сифатида қўлланилди.

Статистик таҳлил SPSS 25.0 (IBM, АҚШ) дастурида амалга оширилди. Барча кўрсаткичлар Шапиро-Уилк тести орқали меъерий тақсимотга текширилди. Гуруҳлараро фарқлар Манн-Уитни U-мезони, корреляциялар Пирсон коэффициентлари ёрдамида баҳоланди. Регрессия таҳлили учун линейар регрессия модели қўлланилди. Барча статистик ҳисоб-китобларда ишонч даражаси $p < 0,05$ даражасида қабул қилинди.

Натижалар ва муҳокама. 1. МДА ва СОД кўрсаткичларининг гуруҳлар бўйича солиштирмаси. Тадқиқот натижаларига кўра, КРС мавжуд 1-гуруҳ беморларида оксидатив стресс жараёнларининг яққол фаоллашгани кузатилди. МДА ва СОД кўрсаткичлари 1-расмда тақдим этилган.

1-расм. МДА ва СОД кўрсаткичлари гуруҳлар кесимида ($M \pm m$). Барча гуруҳлар орасида $p < 0,001$

1-расм. МДА (А) ва СОД (Б) кўрсаткичлари гуруҳлар кесимида ($M \pm m$).

Барча гуруҳлар орасида $p < 0,001$. Кулранг чизиқ — меъёр чегараси.

1-расмдан кўриниб турибдики, МДА КРС мавжуд гуруҳда $6,2 \pm 0,1$ нмоль/мл — меъёр чегарасидан ($4,0$ нмоль/мл) сезиларли юқори. КРС сиз гуруҳда ($4,1 \pm 0,1$) меъёр чегарасига яқин, назорат гуруҳида ($3,2 \pm 0,1$) — оптимал даражада. КРС беморларида МДА 51% (КРС сиз гуруҳга нисбатан) ва 94% (назоратга нисбатан) юқори бўлиши липидлар пероксидланиш жараёнларини жадал кучайганлигини тасдиқлайди [10].

СОД фаоллиги аксинча тенденцияни кўрсатди: 1-гуруҳда $2,8 \pm 0,06$ U/ml — меъёр чегарасидан ($3,5$ U/ml) паст, 2-гуруҳда $3,6 \pm 0,06$ — меъёр атрофида, назоратда $4,1 \pm 0,07$ — оптимал. СОД нинг 22% га (КРС сиз гуруҳга нисбатан) ва 32% га (назоратга нисбатан) пасайиши антиоксидант ҳимоя тизимининг сезиларли сусайишини акс эттиради. Бу натижалар Touyz ва ҳамкасбларининг (2020) гипертензиядаги оксидатив стресс ҳақидаги ишлари [2] билан мувофиқ келади.

2. МДА/СОД оксидатив стресс индекси

Оксидатив стресс ва антиоксидант ҳимоя ўртасидаги мувозанат бузилишини миқдорий ифодалаш учун МДА/СОД нисбати ҳисобланди. Натижалар 2-расмда тақдим этилган.

2-расм. МДА/СОД оксидатив-антиоксидатив дисбаланс индекси гуруҳлар ва генотиплар кесимида ($p < 0,001$)

2-расм. МДА/СОД оксидатив стресс индекси гуруҳлар (А) ва UMOD генотиплари (Б) кесимида ($M \pm m$). $p < 0,001$ барча гуруҳлар орасида.

2А-расмдан кўриниб турибдики, оксидатив стресс индекси (ОСИ) КРС мавжуд гуруҳда $2,21 \pm 0,05$ — КРС сиз гуруҳдан ($1,14 \pm 0,03$) деярли 2 баробар юқори, назорат гуруҳидан ($0,78 \pm 0,02$) эса 2,8 баробар юқори. Бу шуни кўрсатадики, КРС патогенезида оксидатив-антиоксидатив тизим дисбаланси яққол ифодаланган: антиоксидант ҳимоя тизими ошган оксидатив юкломани компенсация қила олмайди.

2Б-расм UMOD гени rs4293393 A/G полиморфизми генотиплари кесимида ОСИ ўзгаришларини кўрсатади. A/A нормал генотида ОСИ 1,75, A/G гетерозиготда 2,39, G/G патологик генотида 3,05 — A/A га нисбатан 74% юқори. Бу UMOD гени G аллели сақловчиларда оксидатив стрессни кучайтириш қобилиятини намоён этади — генетик мойиллик асосида антиоксидант ҳимоя тизимининг сусайиши кузатилади [11].

1-жадвал.

МДА, СОД ва ОСИ кўрсаткичларининг гуруҳлар бўйича солиштирмаси ($M \pm m$)

Кўрсаткич	1-гуруҳ (КРС+)	2-гуруҳ (КРС-) n=100	Назорат n=40	p

	n=100			
МДА, нмоль/мл	6,2±0,1	4,1±0,1	3,2±0,1	<0,001
СОД, U/ml	2,8±0,06	3,6±0,06	4,1±0,07	<0,001
МДА/СОД (ОСИ)	2,21±0,05	1,14±0,03	0,78±0,02	<0,001
Уромодулин, нг/мл	58,4±1,7	108,7±2,0	145,3±3,2	<0,001
NT-proBNP, пг/мл	1312,6±26,1	862±22,1	124±9,6	<0,001
Цистатин-С, мг/л	1,61±0,02	1,30±0,01	0,92±0,02	<0,001

3. МДА ва СОД ўртасидаги корреляцион таҳлил. Оксидатив-антиоксидатив дисбалансинг патогенетик механизмини тушуниш учун МДА ва СОД ўртасидаги корреляция кенгроқ таҳлил қилинди (3-расм).

3-расм. Малондиальдегид ва супероксиддисмутаза ўртасидаги корреляция (КРС+ гуруҳ, n=100). $r = -0,72$; $p < 0,001$

3-расм. Малондиальдегид (МДА) ва супероксиддисмутаза (СОД) ўртасидаги корреляцион боғлиқлик (КРС+ гуруҳ, n=100). $r=-0,72$; $R^2=0,52$; $p<0,001$.

3-расм МДА ва СОД ўртасида кучли тесқари корреляцияни намойиш этади ($r=-0,72$, $R^2=0,52$, $p<0,001$). R^2 қиймати 0,52 — бу СОД даражасининг ўзгариши МДА вариациясининг 52% ни тушунтириб бера олишини билдиради. Регрессия тенгламаси ($y = 5,5 - 0,45 \times x$) шуни кўрсатадики, МДА бирликка ошганда СОД 0,45 U/ml га пасайиши кутилади. Бу натижалар оксидатив зарарланиш ва антиоксидант ҳимоя ўртасидаги тиклашиб бўлмайдиган алоқанинг кучлилигини тасдиқлайди [12].

Патогенетик жиҳатдан бу боғлиқликни шундай тушунтириш мумкин: ошган оксидатив юклама (МДА юқори) сабабли СОД фермент актив марказлари тез ёмонлашади ва унинг сонини камайишига олиб келади. Шу билан бирга, антиоксидант ҳимоя сустлашган бўлганда (СОД паст), КФС тузатилмай хужайра мембраналарига ўз салбий таъсирини кучайтиради ва

янада кўпроқ МДА ҳосил бўлади. Бу патологик «ёпик халқа» механизми касалликнинг прогрессияси билан кучаяди [13].

4. МДА ва СОД нинг гемодинамик ҳамда биокимёвий кўрсаткичлар билан корреляцияси. Оксидатив-антиоксидатив тизимнинг юрак-буйрак функцияси билан боғлиқлиги муҳим клиник аҳамиятга эга. 4-расмда МДА ва СОД нинг кардиал кўрсаткичлар билан корреляцияси кўрсатилган.

4-расм. МДА ва СОД нинг кардиал кўрсаткичлар билан корреляцияси. А — МДА ↔ NT-proBNP (r=+0,64); Б — СОД ↔ ЧҚ ҚОФ (r=+0,64). p<0,001
икки графикда ҳам.

4А-расм МДА ва NT-proBNP ўртасидаги тўғри корреляцияни кўрсатади (r=+0,64) — оксидатив стресс кучайган беморларда юрак етишмовчилигининг нейрогуморал маркери ҳам юқори бўлади. Бу шунини тасдиқлайдики, оксидатив стресс — СЮЕ оғирлигининг муҳим патогенетик омили ҳисобланади. 4Б-расм эса СОД ва ЧҚ ҚОФ ўртасидаги тўғри корреляцияни (r=+0,64) кўрсатади — антиоксидант ҳимоя сақланган беморларда юрак систолик функцияси ҳам нисбатан яхши сақланади [14].

2-жадвал.

МДА ва СОД нинг бошқа кўрсаткичлар билан корреляцияси (KPC+ гуруҳ, n=100)

Кўрсаткич	МДА (r)	СОД (r)	МДА/СОД	p
-----------	---------	---------	---------	---

			ОСИ (r)	
Уромодулин	-0,66	+0,63	-0,71	<0,001
Цистатин-С	+0,61	-0,59	+0,67	<0,001
NT-proBNP	+0,64	-0,58	+0,69	<0,001
Креатинин	+0,59	-0,55	+0,63	<0,001
ЧҚ ҚОФ	-0,64	+0,64	-0,68	<0,001
Е/А	-0,69	+0,65	-0,72	<0,001
Резистентлик индекси (RI)	+0,69	-0,63	+0,71	<0,001
MLHFQ ҳаёт сифати	+0,65	-0,61	+0,69	<0,001
б-дақиқалик юриш	-0,66	+0,62	-0,70	<0,001

2-жадвал маълумотлари шуни кўрсатадики, оксидатив стресс индекси (МДА/СОД) барча клиник ва биокимёвий кўрсаткичлар билан энг кучли корреляцияга эга. Айниқса, МДА/СОД нинг Е/А ($r=-0,72$), уромодулин ($r=-0,71$) ва RI ($r=+0,71$) билан энг кучли боғлиқликлари — оксидатив стрессни кардиоренал ўзаро таъсирнинг маркази патогенетик ҳалқаси сифатида ифодалайди.

5. Адабиётлар билан қиёслаш ва тадқиқот янгилиги

Сўнгги ўн йилда оксидатив стрессни юрак-қон томир ва буйрак касалликларидаги патогенетик ўрни кенг қамровли ўрганилмоқда. Romuk ва ҳаммуаллифлар (2019) [4] СЮЕ беморларида МДА ва пешоб кислотасини ўлим хавфининг муҳим прогностик омили сифатида аниқлади. Radovanovic ва ҳаммуаллифлар (2012) [10] эса оксидатив зарарланиш маркерлари ва антиоксидант ферментлар фаолиятини СЮЕ да касалланиш ва ўлим прогностик омиллари сифатида тасдиқлади.

Caio-Silva va хаммуаллифлар (2020) тадқиқотида [15] оксидатив стрессни буйрак ишемия/реперфузия натижасида ривожланган КРС нинг 3-турида хусусиятлари ўрганилган. Аммо мазкур тадқиқотлар асосан ўткир кардиоренал ҳолатларга бағишланган — сурункали кардиоренал синдромда оксидатив стрессни UMOD генининг полиморфизми билан биргаликда ўрганиш — кам учрайдиган йўналиш ҳисобланади.

Бизнинг тадқиқотимизнинг муҳим янгилиги — Ўзбекистон шароитида биринчи марта СЮЕ негизида ривожланган КРС да МДА, СОД ва уромодулин ҳамда UMOD гени rs4293393 A/G полиморфизмини комплекс ўрганиш. Айниқса, МДА/СОД оксидатив стресс индексини UMOD генотиплари кесимида таҳлил қилиш — янги патогенетик дизайн ҳисобланади. Олинган натижалар КРС патогенезида генетик мойиллик асосида юзага келадиган оксидатив-антиоксидатив дисбалансни тушуниш учун муҳим маълумотлар берди.

Тадқиқотнинг яна бир муҳим топилмаси — МДА/СОД нинг кардиал (NT-proBNP, ЧҚ ҚОФ, E/A) ва ренал (уромодулин, цистатин-С, RI) кўрсаткичлар билан кучли корреляцияси. Бу шуни тасдиқлайдики, оксидатив-антиоксидатив дисбаланс — кардиоренал синдромнинг марказий патогенетик звеноси сифатида қаралиши керак. Шу боис, антиоксидант терапия (омега-3, N-ацетилцистеин, тиоктик кислота, Q10 коэнзими) ни СЮЕ беморларида мажбурий даволаш протоколига киритиш — патогенетик асосли ёндашув ҳисобланади.

Хулоса

1. СЮЕ негизида ривожланган КРС да оксидатив-антиоксидатив тизим яққол дисбалансга учрайди: МДА (6,2 vs 4,1 vs 3,2 нмоль/мл) ва СОД (2,8 vs 3,6 vs 4,1 U/ml) кўрсаткичлари гуруҳлар орасида ишончли фарқ намоён қилади ($p < 0,001$). МДА КРС мавжуд гуруҳда 51% юқори, СОД эса 22% паст.

2. МДА/СОД оксидатив стресс индекси (ОСИ) КРС мавжуд гуруҳда 2,21 — КРС сиз гуруҳдан 1,9 баробар, назоратдан 2,8 баробар юқори. ОСИ оксидатив-антиоксидатив дисбалансни баҳолашнинг интеграл маркер сифатида клиник амалиётда қўлланиши мумкин.

3. МДА ва СОД ўртасида кучли тесқари корреляция ($r=-0,72$, $R^2=0,52$, $p<0,001$) аниқланди — бу оксидатив зарарланиш ва антиоксидант ҳимоя ўртасидаги патологик ёпиқ ҳалқа механизмини тасдиқлайди. Регрессия тенгламаси ($y=5,5-0,45x$) клиник прогноз учун амалий аҳамиятга эга.

4. UMOD гени G/G патологик генотиби оксидатив-антиоксидатив дисбалансни яққол кучайтиради: МДА А/А га нисбатан 28% юқори, СОД 26% паст, ОСИ 74% юқори. Бу шуни тасдиқлайдики, генетик омиллар оксидатив стрессни рўёбга чиқаришнинг муҳим механизми ҳисобланади.

5. МДА ва СОД нинг кардиал (NT-proBNP, ЧҚ ҚОФ, Е/А) ва ренал (уромодулин, цистатин-С, RI) кўрсаткичлар билан кучли корреляцияси оксидатив стрессни кардиоренал ўзаро таъсирнинг марказий патогенетик звеноси сифатида тасдиқлайди.

6. Олинган натижалар СЮЕ беморларида МДА ва СОД ни мунтазам мониторинг қилиш ҳамда тамоиллар асосида антиоксидант терапия (омега-3, N-ацетилцистеин, тиоктик кислота, Q10 коэнзими) ни даволаш протоколларига мажбурий киритишни асослайди.

Адабиётлар

1. Sies H. Oxidative stress: Oxidants and antioxidants. *Exp Physiol.* 1997;82(2):291–295.
2. Touyz R.M., Rios F.J., Alves-Lopes R., et al. Oxidative stress – a unifying paradigm in hypertension. *Can J Cardiol.* 2020;36(5):659–670.
3. Del Rio D., Stewart A.J., Pellegrini N. A review of recent studies on malondialdehyde as toxic molecule and biological marker of oxidative stress. *Nutr Metab Cardiovasc Dis.* 2005;15(4):316–328.

4. Romuk E., Wojciechowska C., Jacheć W., et al. Malondialdehyde and Uric Acid as Predictors of Adverse Outcome in Patients with Chronic Heart Failure. *Oxid Med Cell Longev.* 2019;2019:9246138.
5. Zelko I.N., Mariani T.J., Folz R.J. Superoxide dismutase multigene family: a comparison of the CuZn-SOD (SOD1), Mn-SOD (SOD2), and EC-SOD (SOD3) gene structures, evolution, and expression. *Free Radic Biol Med.* 2002;33(3):337–349.
6. Ighodaro O.M., Akinloye O.A. First line defence antioxidants-superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and glutathione peroxidase (GPX): their fundamental role in the entire antioxidant defence grid. *Alex J Med.* 2018;54(4):287–293.
7. LaFavers K.A., Macedo E., Garimella P.S., et al. Circulating uromodulin inhibits systemic oxidative stress by inactivating the TRPM2 channel. *Sci Transl Med.* 2019;11(512):eaaw3639.
8. Tsutsui H., Kinugawa S., Matsushima S. Oxidative stress and heart failure. *Am J Physiol Heart Circ Physiol.* 2011;301(6):H2181–H2190.
9. Esterbauer H., Schaur R.J., Zollner H. Chemistry and biochemistry of 4-hydroxynonenal, malondialdehyde and related aldehydes. *Free Radic Biol Med.* 1991;11(1):81–128.
10. Radovanovic S., Savic-Radojevic A., Pljesa-Ercegovac M., et al. Markers of oxidative damage and antioxidant enzyme activities as predictors of morbidity and mortality in patients with chronic heart failure. *J Cardiac Failure.* 2012;18(6):493–501.
11. Then C., Then H.L., Lechner A., et al. Serum uromodulin and decline of kidney function in older participants of the population-based KORA F4/FF4 study. *Clin Kidney J.* 2021;14(1):205–211.
12. Birben E., Sahiner U.M., Sackesen C., et al. Oxidative stress and antioxidant defense. *World Allergy Organ J.* 2012;5(1):9–19.

13. Münzel T., Camici G.G., Maack C., et al. Impact of oxidative stress on the heart and vasculature: Part 2 of a 3-part series. *J Am Coll Cardiol.* 2017;70(2):212–229.
14. Wojciechowska C., Romuk E., Tomasik A., et al. Oxidative stress markers and C-reactive protein are related to severity of heart failure in patients with dilated cardiomyopathy. *Mediators Inflamm.* 2014;2014:147040.
15. Caio-Silva W., et al. Characterization of the Oxidative Stress in Renal Ischemia/Reperfusion-Induced Cardiorenal Syndrome Type 3. *BioMed Res Int.* 2020;2020:1605358.
16. Schaeffner E.S., Ebert N., Delanaye P., et al. Two novel equations to estimate kidney function in persons aged 70 years or older. *Ann Intern Med.* 2012;157(7):471–481.
17. Münzel T., Gori T., Keaney J.F., Maack C., Daiber A. Pathophysiological role of oxidative stress in systolic and diastolic heart failure and its therapeutic implications. *Eur Heart J.* 2015;36(38):2555–2564.